

Marco conceptual de las Tecnologías de la Información en la Educación

J.P Melo Morín^{1*}, E. Álvarez Baltierra²

¹Departamento de Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, Prol. Avenida Artículo Tercero Constitucional S/N, Colonia Solidaridad, C.P. 93990, Pánuco, Veracruz., México

²Departamento de Informática, Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, 93990, Pánuco, Veracruz, México

*patricia.melo@itspanuco.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

En la actualidad es común escuchar el término de tecnologías de la información, las cuales han generado cambios de actuar y de pensar de los seres humanos; en el área educativa es necesario utilizarlas como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este artículo describe el uso de las nuevas tecnologías factibles a implementarse en cualquier nivel educativo, pero se enfatiza su uso en el nivel medio superior, describiendo los beneficios e importancia de tecnologías tales como, plataformas virtuales, redes sociales, comunidades virtuales y herramientas de software; que permiten proporcionar a los estudiantes habilidades tecnológicas actuales.

Palabras clave: Tic's, educación, plataforma, comunidad.

Abstract

Nowadays it is common to hear the term of information technologies, which have generated changes in the actions and thinking of human beings; in the educational area it is necessary to use them as support in the teaching-learning process. This article describes the use of the new feasible technologies to be implemented at any educational level, but its use is emphasized in the upper middle level, describing the benefits and importance of technologies such as virtual platforms, social networks, virtual communities and software tools; which allow students to provide current technological skills.

Key words: Tic's, education, platform, community.

Introducción

El avance tecnológico actual ha dado origen a diferentes cambios y formas de actuar de las personas e instituciones, y la educación no puede ser ajena a estos cambios. Existen muchas tecnologías que en la educación es factible utilizarse y en ocasiones urgente de aplicar. Las tecnologías de la información y la comunicación (Tics) es el conjunto de técnicas, actividades y conocimientos, que con el surgimiento de internet han provocado un cambio y transmisión de información de forma rápida y segura (González, 2017).

El uso de las Tics es una necesidad urgente, ya que los cambios constantes y los avances tecnológicos han modificado la forma de comunicación, actividades laborales y sociales, así como la integración de personas que físicamente están en lugares lejanos, provocando un intercambio constante de información.

Desarrollo

Las Tics giran en torno a tres medios básicos interrelacionados no de forma aislada: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; sino de manera interactiva e interconectada, permitiendo generar nuevas realidades de comunicación (Cabero, 1998).

Los jóvenes que cursan el nivel medio superior y superior, son nativos digitales, y se encuentran en constante uso de la tecnología; sin embargo el uso de la misma es para ocio y comunicación, utilizando principalmente las redes sociales. Es necesario orientar el uso de la tecnología en beneficio del proceso educativo, motivando y orientando el uso de la misma en actividades que favorezcan el aprendizaje de los alumnos.

La tecnología debe ser un apoyo en el proceso educativo, utilizando nuevos métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, ya que no se debe continuar con los mismos métodos anteriores. Los jóvenes han cambiado la forma de aprendizaje, por estar rodeados desde su nacimiento de las nuevas tecnologías y en la educación ha sido un cambio lento, ya sea por falta de infraestructura o por conocimientos propios de los profesores, ya que la utilización de la tecnología es un nuevo paradigma en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Algunas tecnologías de información y de comunicación factibles de utilizarse como apoyo actividades académicas son: Plataformas virtuales, nubes informáticas, redes sociales, software de aplicación y comunidades virtuales, las cuales se describirán a continuación.

Plataformas virtuales

Una plataforma virtual es la ejecución de aplicaciones no instaladas en una computadora personal, sino que son accedidas a través de Internet, desde cualquier dispositivo con conectividad y acceso a sitios web.

Existen diferentes plataformas virtuales, un ejemplo son los programas de ofimática, definidos como el conjunto de aplicaciones y herramientas informáticas básicas incluidas en un solo paquete que tienen un aspecto similar y se complementan entre sí.

El manejo de los programas de ofimática en línea, permite ofrecer a los estudiantes habilidades tecnológicas actuales y utilizar los servicios de internet en actividades diferentes a los que realizan actualmente, así como fomentar el trabajo colaborativo con sus compañeros desarrollando habilidades de encontrar, asimilar, interpretar y reproducir información, aplicando directamente los elementos teóricos del tema que se esté desarrollando.

Algunas dificultades en el uso de esta tecnología es la falta de conectividad a internet por parte de algunos estudiantes, ya que no todos tienen ese servicio en su casa y en algunas instituciones el servicio puede llegar a ser deficiente.

Nube informática

La nube informática aporta la posibilidad de crear, almacenar y compartir información de cualquier tipo, se aloja en servidores externos y se puede acceder a ella con una conexión a internet en el momento que se desee.

A través de diferentes servicios ofrecidos por la nube se permite el alojamiento de archivos de una forma fácil, rápida y en muchas ocasiones económica.

La educación es una área de oportunidad para la aplicación y uso de los servicios en la nube, usos como el alojamiento de una gran cantidad de evidencias de los estudiantes (trabajos, exámenes, evaluaciones, etc.), así como la posibilidad del trabajo colaborativo entre estudiante y profesor, además de la comunicación estudiante-estudiante.

Los servicios en la nube permiten la conectividad a Internet desde cualquier área de la misma, así como los estudiantes la posibilidad de conectividad desde su dispositivo móvil o desde su computadora en sus hogares.

En la educación se puede utilizar la nube para:

- Identificar los repositorios y bibliotecas digitales en los que existen materiales educativos
- Crear, editar o utilizar materiales didácticos. Por ejemplo la creación de presentaciones dinámicas y vistosas utilizando Prezzi.
- Compartir información y fomentar el trabajo colaborativo.
- Presentación de cursos en línea, utilizando plataformas de e-learning.
- Reducción de costos de almacenamiento.
- Respaldo de información, utilizando el almacenamiento de archivos con Google Drive, Dropbox, Skydrive, Live.

Los beneficios de almacenamiento que permite el uso de esta tecnología, es ya no tener que almacenar información de forma local, descartando dispositivos de almacenamiento, reduciendo costos de almacenamiento, además de proteger la información ya que solo se otorgan permisos a las personas deseadas y el trabajo colaborativo.

Los beneficios de la tecnología en la nube en la educación es la flexibilidad que existe tanto para los alumnos y docentes de compartir información rápidamente, así como la capacidad de almacenamiento.

Red social

Con la evolución de la Web y la llegada de la Web 2.0 como una red colaborativa, surge la utilización de las redes sociales, siendo ellas una herramienta de comunicación altamente utilizada por los jóvenes en México. Vidal, Vialart y Hernández (2013) definen las redes sociales como:

Estructuras formadas por individuos vinculados por motivos como la amistad, parentesco, ideas, aficiones, relaciones de trabajo, entre otras; constituyen un sistema abierto de construcción permanente, que involucra a personas que se identifican con necesidades y problemas similares, cuyos principios son el de crear, compartir y colaborar (Vidal et al, 2013).

Las redes sociales pueden ser aplicables como una herramienta de colaboración en el proceso de enseñanza como apoyo y complemento de las actividades realizadas en clase, tales como el uso de Facebook y YouTube que son plataformas utilizadas y por los jóvenes, además de ser fáciles de manejar y atractivas.

Así mismo el uso de redes sociales como Facebook, en grupos cerrados, donde se establezcan preguntas detonadoras, que permitan una reflexión de los estudiantes y un análisis de la información presentada por sus compañeros, dando una especie de debate y comunicación entre los participantes.

Otras tecnologías de la Web 2.0 que también puede implementarse son el uso de los Blogs, Wikis, podcasts, foros, etc.

Herramientas de software

El cuanto al uso del software se puede fomentar el uso de software gratuito que no genere gastos por las licencias, así como utilizar ciertos servicios que ofrece la nube para aprovechar sus potencialidades.

Software como Prezi, Powtoon para diseño de presentaciones llamativas, muros en línea con Padlet o Emaze pueden implementarse, así como el uso de los servicios de google para la de creación de documentos.

Creación de video y la opción de insertar preguntas como Playposit, Movenote; recursos educativos iterativos como Educaplay; creación de mapas conceptuales con Cmaps tools.

Comunidad virtual

Las comunidades virtuales o comunidades digitales es donde se lleva a cabo la interacción, relación y comunicación, mediante un espacio virtual y no un espacio físico. Las comunidades aplicadas en la educación permiten organizar a los actores de la misma en base a un tema específico o de interés común.

Las comunidades virtuales pueden ser implementadas al utilizar herramientas de gestión de aprendizaje (LMS) que facilitan la entrega y seguimiento de materiales educativos.

Por ejemplo, crear comunidades virtuales utilizando LMS tales como Moodle, Claroline, schoology, entre otros; donde los estudiantes puedan subir evidencias relacionadas al tema que se está abordando, así mismo el planteamiento de foros y cuestionarios que fortalezcan las actividades realizadas en clase con apoyo de los equipos de cómputo, para generar un portafolio de evidencias virtual de cada una de las practicas.

Es evidente el uso que actualmente se da de la tecnología por parte de los jóvenes estudiantes, el ocio y la distracción prevalecen; es papel del maestro y de los miembros de la comunidad educativa involucrar a los alumnos en comunidades virtuales de aprendizaje, fomentar el trabajo colaborativo y desarrollar habilidades para encontrar, asimilar e interpretar los elementos teóricos de determinado objeto de estudio.

Resultados y discusión

Para identificar los beneficios de las tecnologías de la información en los estudiantes, se trabajó con un grupo de 30 alumnos donde se implementaron las diferentes tecnologías descritas en este artículo, los resultados se describen a continuación.

Los alumnos están familiarizados con el uso de la tecnología, al considerarse nativos digitales, ya que nacieron después del surgimiento de internet; una tecnología no conocida es fácil para ellos su utilización sin necesidad de seguir tutoriales, ya que son intuitivos y no tienen miedo de acceder o seleccionar diferentes opciones.

Los jóvenes están habituados al uso de la tecnología, ya que constantemente se enfrentan a cambios en la misma y por diferentes intereses se enfrentan a ella, así como tener acceso fácilmente a diferentes tipos de información como infografías, posters, artículos, blogs, etc.

El uso de tecnologías como las comunidades virtuales y redes sociales, permitió que el trabajo colaborativo se diera más fácilmente, propiciando compartir el conocimiento, generando una participación más activa de los estudiantes y permitir un pensamiento crítico hacia un tema en particular.

Las diferentes actividades establecidas que permitieron complementar las actividades en clase ayudaron para que existiera mayor eficiencia y productividad en las horas de clase presenciales, ya que la utilización de diferentes tecnologías motivan a los estudiantes y mantienen la atención más fácilmente, ya que se utilizan programas diferentes a los tradicionales, tales como el uso de Prezi, Powtoon, Padlet, en comparación de una presentación tradicional.

El uso de la tecnología en la nube y el almacenamiento de datos, permite asegurar la información y compartirla al instante, además de contar con evidencias de los estudiantes del avance de su proceso educativo, que son útiles para cualquier revisión de calificación e inclusive para revisiones de evaluaciones de aprendizaje que ofrecen los organismos certificadores a las instituciones. La reducción de papel es un gran beneficio para el uso de estas tecnologías.

Es de gran importancia resaltar que los estudiantes permiten acceder a diferentes tecnologías utilizando el Smartphone, más que una laptop y/o computadora de escritorio, ya que cuentan con la conectividad directa en sus manos en el momento en que se requiera.

Cabe mencionar que es de gran importancia las actividades que se implementen utilizando las nuevas tecnologías, ya que si no existe una buena planeación, pueden no lograr los objetivos deseados.

Trabajo a futuro

Con el objetivo de experimentar la influencia y beneficio de la tecnología que acceden los estudiantes actualmente, se realizará un estudio para identificar si el uso de los videojuegos como parte de las nuevas tecnologías puede repercutir en el rendimiento académico y motivación en los estudiantes; ya que algunos estudios identifican que el uso correcto de los videojuegos puede llegar a beneficiar a los alumnos en materias como matemáticas y programación, ya que se someten a búsqueda de estrategias en la solución de problemas.

Además para los estudiantes principalmente de nivel superior la utilización de las tecnologías de la Web 3.0 son útiles para poder discernir entre la gran cantidad de información cual es útil y accesible a la misma fácilmente, por lo que se propone la utilización de la Web 3.0 para que los alumnos aprendan a identificar entre la información importante y la información basura que existe en la web, utilizando una web inteligente. Así como permitir la adaptación de contenidos al avance de cada estudiante y sus características y formas de aprendizaje.

Conclusiones

La aplicación de las nuevas tecnologías han incursionado en todos los ámbitos, en especial en el ámbito educativo, considerando las ventajas que ofrecen. Si los profesores fomentan el uso de la tecnología para aplicarlas y dar soluciones a problemas de aprendizaje, los estudiantes darán aplicabilidad al conocimiento y permitirá fortalecer las competencias colaborativas en actividades que permitan la interacción con sus compañeros.

Es de gran importancia que los profesores cambien la forma de aplicar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que la tecnología permite cambiar formas de actual; se tiene que tener el compromiso de actualización constante de la práctica docente, se cuente o no con conocimientos en la tecnología, además de facilitar el trabajo en muchas tareas cotidianas.

Referencias

1. Belloch, C. (2012). Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el aprendizaje. Recuperado en Enero 2019 en: <http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA1.wiki?all>
2. Bernal Pinzón, M. L. (2017). ¿qué escriben los niños?, una mirada desde el modelo escuela nueva. Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación Doi: 10.19053/20278306.v7.n2.2017.6069
3. Cabero, J. (1998). Impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las organizaciones educativas, en Lorenzo, M. y otros (coords): Enfoques en la organización y dirección de instituciones educativas formales y no formales, Granada, Grupo Editorial Universitario, 197-206. Recuperado en Enero 2019 en <http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1MZF0MGPJ-DW0C5J-NB1S/TICS%20EN%20EDUCACION.pdf>
4. De La Hoz, L., Acevedo, D., & Torres, J. (2015). Uso de Redes Sociales en el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje por los Estudiantes y Profesores de la Universidad Antonio Nariño, Sede Cartagena. Formación Universitaria.
5. González, B. (2017). Innovación en la enseñanza con TIC Trayecto inacabado e ilusión persistente en una universidad pública de México. Editorial Qartuppi, S. de R.L. de C.V
6. Vidal, M., M.N. Vialart & L. Hernández (2013). Redes sociales. Educación Médica Superior.